

ETHNIC HISTORY OF THE AVAR PEOPLE AND POLITICS IN THE BOYANKHAN PERIOD SOME CONSIDERATIONS ABOUT

Qudratov O‘rozboy Asat o‘g‘li

Jizzakh State Pedagogical University

E-mail: kudratovorozboy5599@gmail.com

Annotation: while studying the history of the Turkic peoples in Eastern Europe, it is necessary to dwell on the history of the Avar people and the Khaganate. because the Avar Khaganate managed to create a powerful state in the central part of Europe, and was able to compete with Byzantium and the Frankish Empire in its time. Studying the history of this state is one of the necessary steps in studying the general history of Turkic peoples.

Key words: Avars, jujans, Boyonkhan, Pannonia, Slavs, Ants, Alans, Danube, Volga, Justinian I, Illyria, Feofan, solid, Tevri

AVAR XALQI ETNIK TARIXI VA BOYONXON DAVRIDAGI SIYOSATI HAQIDA BA‘ZI MULOHAZALAR

Qudratov O‘rozboy Asat o‘g‘li

Jizzax davlat pedagogika universiteti

E-mail: qudratovorozboy5599@gmail.com

Annotatsiya: Sharqiy Yevropa hududlaridagi turkiy xalqlar tarixini o‘rganar ekanmiz, avar xalqi va xoqonligi tarixiga to‘xtalib o‘tish zarur. Chunki avar xoqonligi Yevropaning markaziy qismida qudratli davlat tuzishga erishgan, o‘z davrida Vizantiya va Franklar imperiyasi bilan tengma teng raqobat olib bora olgan. Bu davlat tarixini o‘rganish turkiy xalqlarning umumiy tarixini o‘rganishda zarur qadamlardan biri bo‘ladi.

Kalit soʻzlar: avarlar, joʻjanlar, Boyonxon, Pannoniya, slavyanlar, Antlar, alanlar, Dunay, Volga, Yustinian I, Illiriya, Fofan, solid, Tevriy

Avar xalqi etnik tarixi va Boyonxon davridagi siyosati haqida baʼzi mulohazalar

Hozirgi kunda Shimoliy Kavkazda turli tuman xalq va millat vakillari yashaydi. Ulardan biri shonli tarixga ega avar xalqidir. Hozirda 268 mingdan ortiq kishini tashkil etadi. Bu xalq kelib chiqish tarixini qisqacha koʻrib chiqsak maqsadga muvofiq boʻladi. Avarlar Qoshgʻar va Turfon tevaragida yashagan "joʻjan" xalqining avlodlaridir. Xusrav I Anushervon davrida koʻkturklar tomonidan joʻjan xoqonligi magʻlubiyatga uchratildi va natijada joʻjanlar gʻarbga siljishga majbur boʻldi. "Vor" va "Xuniy" ismli rahbarlar yetakchiligida gʻarb tomonga siljigan joʻjanlar Ural va Volgani kechib oʻtib, Dunaygacha bilan hududlarga avar nomi bilan oʻrnashdilar. Bu hududlarda avvaldan yashab kelgan turkiy urugʻlarni - iskit, sarmat, xunlarning qoldiqlarini, alan, oʻgʻir-bulgʻor qavmlarini boʻysundirib oʻzlariga qoʻshib olganlar. Boshida avarlar turgan bu yirik qabilalar uyushmasi Oʻrta Osiyodan Kaspiy boʻyining gʻarbidagi dashtlarga, soʻngra shimoliy Qora dengiz boʻylari, Dunay boʻyi va Bolqon yarim oroliga bostirib kirganlar (VI asr oʻrtasi). VI asr 50-60-yillarida avarlar savirlar, antlar, gepidlar va boshqa yevropalik qabilalar istiqomat qiladigan yerlarni vayron qilganlar. Shu yurishlar natijasida Pannoniyada Avar xoqonligi barpo etilgan. Davlatni yirik sarkarda Boyonxon boshqargan. Yashil rangli bayroqqa ega boʻlgan, bayroq oʻrtasida orqaga qarab oʻq-yoy otayotgan kishi otda chopib ketayotgan holatda tasvirlangan. Mahmud Koshgʻariy bu holatni Iskandarning Turonni bosib olayotgan davridagi turkiy qavmlarga nisbat bergan. Avar xoqonligi slavyanlar, franklar, langobardlar, gruzinlar, shuningdek Vizantiyaga muttasil hujumlar qilib turgan.

Slavyanlar Yevropada 30 yil davomida talonchilik yurishlari qilganidan soʻng Yustinian I davri (527-565)da Yevropada, Dunay boʻylarida yangi siyosiy kuch paydo boʻldi. Bu yangi kuch, avarlar imperator Yustinianga ittifoq taklif qilishdi. Yunonlar ularning koʻrinishidan hayratda qolib, xavfsirardi. Chunki ularning kiyimlari va haybatlari vahimali boʻlib, xunlar va Attilani esga solardi. Faqat xunlar

sochlarini kestirib yurgan bo‘lishsa, avarlar kestirmas, Xitoyliklar kabi uzun o‘ram qilib, tasmalar bilan bezar edilar. Ularning bosh elchisi Yustinianga : "Avar xalqi bahodir va hech mag‘lub bo‘lmagan xalqdir. Yustinianning do‘stligini va boshqalarni, yashash uchun qulay joy istaymiz" deydi. Yustinian ularning talablarini bajargan. O‘g‘ir, bulg‘or va boshqa qavmlar avarlarga bo‘ysunadi.

Avar xoqonligi asoschisi Boyonxon o‘z davrining eng buyuk tarixiy shaxslaridan biri edi. Boyonxon, Bayonxon (taxminan milodiy VII asr o‘rtasi VII asr choragi) - turkiy qavmlar tomonidan Yevropada barpo etilgan Avar xoqonligi asoschisi, qahri qattiq, iqtidorli ulug‘ sarkarda edi. Avarlar G‘arbiy Kaspiy bo‘yi dashtlaridan Turk xoqonligi va sosoniylar tazyiqi ostida VI asr 50-yillari boshida Sharqiy Yevropaga kelganlar. VI asr 50-yillari oxiri - 60-yillari boshida kuturgurlar bilan ittifoq bo‘lib antlarga hujum qilib, yurtlarini talon-taroj qilishgan. Boyonxon rahbarligidagi avarlar harbiy yurishlari bilan 565-yildan boshlab Markaziy Yevropa xalqlariga dahshat sola boshlagan. 567-yil langobardlar bilan ittifoq tuzib gepidlarni tormor keltirib ularning Pannoniyadagi yerlarini egallaganlar. 567-yilda Volga daryosidan Elba daryosigacha barcha mamlakatlar avarlar mulki edi. Pannoniyada Boyonxon yana bir qancha harbiy yurishlar va yangidan yangi qabilalarni birlashtirganidan so‘ng VI asr 60-yillarida Avar xoqonligiga asos solgan. Boyonxon qo‘l ostida ko‘plab ko‘chmanchi xalqlar — xunlar avlodlari birlashgan. Bu siyosiy birlashma xoqonlik, Boyonxon esa xoqon deb atala boshlagan. Xoqonlik hududida turkiy til ustivor bo‘lgan. Boyonxon Pannoniyani xoqonlik markazi qilib tanlagan. Boyonxon qo‘shinlari shu yerdan slavyanlar, franklar, langobardlar, gruzinlar va boshqa qabilalar, shuningdek Vizantiyaga yurishlar qilishgan. VI asr 70-yillarida Boyonxon Vizantiya imperiyasiga muntazam ravishda chopqinlar qilib bir necha janglarda g‘alaba qozongan. Oltoy turklari va tuyqular Irtish va Ural yoqalarida hukumat tuzib, 580-yilda mamlakat hududini Qrimgacha yetkazdilar. Bosfor (Qrimdagi Kerch bo‘g‘ozida) va Xersonni ham oldilar. Antlar, Bogemiya slovyanlari chex va urovolar ham Boyonxon xizmatiga kirdi. Dalmatsiya va Illiriyani talon-taroj etgan va Vizantiyani ulkan tovon (tarixchi Feofanning

yoʻzishicha, uning miqdori 583-yilga kelib 120 ming solidni tashkil etgan) toʻlashga majbur qilgan. 587-yil Meziya viloyatini, shuningdek Dorostol, Singidun, Markianopol shaharlarini vayron qilgan. Boyonxon 592-yil va 598-yil va undan keyingi yillarda Bolqon yarim orolga bir necha bor yurishlar qilgan. VII asr boshida Chexiya, Moraviya va Bogemiyani olgan, bir qancha janglarda franklarni yengib, ularning qiroli Sefertni asir olgan. Faqatgina ulkan tovon (fidya) tufayligina qirolni ozod etgan. Boyonxon Vizantiya imperatori iltimosiga koʻra 60 ming kishilik qoʻshini bilan 581-yil slavyanlar ustiga Fraksiya va boshqa viloyatlarni Gretsiyaga qadar taladilar. U vaqtda imperator Tevriy (Yustinian II dan soʻng 578-582-yillarda hukmronlik qilgan) forslar bilan band edi. Shu sababli u Boyonxondan slovyanlarga qarshi kurashda yordam soʻrab iltimos qildi. Boyonxon shiddatli yurish qilib ularning koʻplab shahar, qishloqlarini gʻorat qilib, boy oʻljani qoʻlga kiritgan. Slavyanlardan qalin oʻrmon ichiga qochganlarigina salomat qolgan. Boyonxon butun Dakiyani olgan, slavyanlarga askar berish majburiyatini yuklagan. U hattoki eng uzoqda joylashgan slavyanlardan ham askar berishni talab qilgan. Masalan, Boyonxon eng shimoldagi hududlarda, Boltiq dengizi boʻyida bir slavyan xalqi yashashi haqida maʼlumot beriladi. Boyonxon ularga ham askar joʻnatishni talab qilib elchi joʻnatadi. Ammo ular yashash hududi uzoqligi, oʻz yerlarida temir yoʻqligini sabab qilib koʻrsatib 3 kishini elchi qilib joʻnatishgan. Bu elchilar shu qadar sodda boʻlganki, bu qadar uzoq yerga kelganida ham qoʻllarida urush qurollari ham boʻlmagan. Ularni koʻrgach, Boyonxon bu qabiladan askar olish fikridan qaytgan. 626-yil Vizantiya turk xoqonligi bilan oʻziga qarshi ittifoq tuzish uchun xufiyona harakat qilayotganidan xabardor boʻlgan Boyonxon Konstantinopolni qamal qilgan, biroq qoʻshini tarkibidagi slavyanlar xiyonati tufayli shaharni egallay olmagan. Tarixiy adabiyotlarda Boyonxonni bir necha bor Attila va Chingizxon bilan qiyoslashgan. Buyuk hukmdor Boyonxon milodiy 602-yilda vafot etgan. Uning 40 yillik hukmronligi davri (562-602) avar xoqonligining oltin davri boʻldi. Undan soʻng taxtga oʻgʻli Boyonxon II oʻtirdi. Avar xoqonligi Yevropaning qudratli davlatlaridan biri sifatida ikki yuz yildan ortiq vaqt mobaynida mavjud boʻlib keldi.

Bu davlatning bu qadar qudratli bo'lishida Boyonxonning xizmatlari beqiyos bo'lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi A harfi . Toshkent. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi 2005
2. Л.Н.Гумилев "Қадимги турклар" Тошкент "Фан" 2007
3. Ҳасан Ато Абуший "Туркий қавмлар тарих" Тошкент Чўлпон 1992
4. Farhod Sultonov, Farruh Bozorboyev "O'RTA ASRLAR TARIXI (O'zbekiston tarixi)" Toshkent. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti 2007
5. Насимхон Рахмон "Турк хоқонлиги" Тошкент А.Қодирий номидаги халқ мероси нашри 1993
6. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Avar_хоқонлиги
7. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Avarlar>
8. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Boyonxon>
9. Komilova, N. A. (2022, June). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT “GENDER” IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 103-106).
10. Komilova, N. A. Comparative Analysis of “Gender” Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages.
11. Do'smatov, H. (2022, June). O 'ZBEK TILIDA SO 'Z TURKUMLARI TASNIFI MASALALARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 1, pp. 108-113).
12. Abdilkadimovna, K. N. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept" Gender" In Uzbek And English Languages. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 112-117.
13. Мирзааҳмедович, Х. Ғ., & Комилова, Н. А. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ГЕНДЕР КОНЦЕПТУАЛ СЕМАНТИКАСИ

- ВЕРБАЛИЗАТОРЛАРИ НОМИНАТИВ ТУРЛАРИНИНГ
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 4(6).
14. qizi, S. G. N. ., & qizi, R. M. A. . (2022). Word Categories in English. *Middle European Scientific Bulletin*, 26, 14-16. Retrieved from <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1431>
15. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
16. Do'smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). О 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
17. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
18. Kizi, S. G. N., & Tolibovna, S. A. (2022). Semantic features and new methods of non-standard English. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-272.
19. Najmiddinovna, R. Z., & Najmiddinovna, R. K. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(05), 19-21.